

DE DISCENTE A DOCENTE

DOI: 10.5281/zenodo.14387069

DOS SANTOS, Rhavena Barbosa¹

Objetivo(s): Descrever a trajetória profissional de um egresso do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa (UFV), explorando os desafios e conquistas dessa formação acadêmica na sua carreira. **Contexto e descrição das atividades:** Trata-se do relato de experiência de um egresso da primeira turma de enfermagem que optou por seguir a carreira na área de pesquisa e saúde coletiva. **Resultados:** Em 2014 ao finalizar a graduação o aluno optou por cursar a pós-graduação *stricto sensu*. Nesse interim a combinação de habilidades técnicas, competências comportamentais e valores éticos adquiridos durante a graduação foram de extrema valia para o trabalho em instituições como Fiocruz e Escola Nacional de Saúde Pública, no contexto de indicadores de saúde relacionados a questões ambientais/desastres. Em uma perspectiva da Saúde Única e da Determinação social da saúde, o aluno colaborou para trabalhos técnicos e análises de saúde e ambiente para o Ministério do Meio Ambiente. Inspirado por seus mestres, optou por unir a enfermagem a carreira docente. Assim, tornou-se professor de saúde coletiva em uma instituição federal de ensino, o que permitiu a aplicação prática da enfermagem em um contexto de atenção primária, concomitantemente à docência e pesquisa. Em 2024 retornou como docente à UFV. **Considerações Finais:** Muitos foram os desafios vivenciados na vida profissional, atuação na área de pesquisa, pouco explorada durante a graduação, trabalho multiprofissional, porém, o estímulo ao pensamento crítico e o desenvolvimento da habilidade de “apreender a aprender” adquiridos durante a graduação, tornaram-se enraizados e foram transversais durante toda a trajetória profissional.

Fonte de financiamento: sem financiamento

Conflito de interesse: sem conflito de interesse

Descritores: Enfermagem; Prática Profissional; Saúde Coletiva.

¹ Docente no Departamento de Medicina e Enfermagem (UFV). rhavena.santos@ufv.br